

Vergleich der Empfehlungen zur Erhebung sozio- demographischer Merkmale in epidemiologischen und sozialwissenschaftlichen Umfragen

Lennart Palm
Silke L. Schneider
Sarah Müller

Inhalt

ABSTRACT	1
1 EINLEITUNG	2
2 BASIS-MERKMALE.....	5
2.1 ALTER	5
2.2 GESCHLECHT.....	5
2.3 BILDUNG	6
2.3.1 <i>Höchster allgemeinbildender Schulabschluss</i>	6
2.3.2 <i>Beruflicher Abschluss</i>	7
2.3.3 <i>Ergänzende Beobachtungen</i>	7
3 ARBEITSMARKT UND ÖKONOMISCHE LAGE	8
3.1 ERWERBSITUATION BZW. HAUPTTÄTIGKEIT	8
3.2 BERUF.....	9
3.3 STELLUNG IM BERUF.....	9
3.4 HAUSHALTSNETTOEINKOMMEN	11
4 KULTURELLE UND ETHNISCHE HERKUNFT	12
4.1 STAATSBÜRGERSCHAFT	12
4.2 GEBURTSLAND UND GEBURTSLAND DER ELTERN	12
4.3 SPRACHE	14
5 HAUSHALT UND FAMILIE	15
5.1 FAMILIENSTAND	15
5.2 PARTNERSCHAFT UND KOHABITATION	15
5.2.1 <i>Partnerschaft</i>	15
5.2.2 <i>Kohabitation</i>	16
5.3 HAUSHALTSGRÖßE	16
5.4 HAUSHALTSZUSAMMENSETZUNG	17
5.5 ANZAHL KINDER IM HAUSHALT	18
5.5.1 <i>Anzahl der Personen einer jüngeren Generation</i>	19
5.5.2 <i>Anzahl der Personen im Alter von 13 Jahren oder jünger</i>	19
6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK.....	19
7 DANKSAGUNG	21
8 LITERATUR	22

Anhang:

NFDI4Health-KonsortSWD_Item-Vergleich_Anhang (Excel-Dokument)

Abstract

Grundlegende soziodemographische Merkmale werden von allen personenbezogenen Umfragen in der Epidemiologie und den Sozialwissenschaften erfasst. Neben den „Demographischen Standards“ (aktuelle Version: Hoffmeyer-Zlotnik et al. 2016) liegen jedoch weitere Empfehlungen für standardisierte Fragebogenitems vor. In diesem Beitrag, der ein Ergebnis eines einjährigen Kurzprojekts von KonsortSWD in enger Kooperation mit NFDI4Health darstellt, werden die Empfehlungen der „Demographischen Standards“ (ebd.), der **NAKO** Gesundheitsstudie (2022), **MethodCov** (Arbeitsgruppe Soziodemographie MethodCov 2021) und der Standardfragenkatalog des Projekts **Best_FDM** (Rat Für Sozial- und Wirtschaftsdaten 2023) für von Schneider et al. (2022) betrachtete soziodemographische Merkmale miteinander verglichen. Jeweils werden Fragetyp, Fragetext bzw. Frageformulierung, Instruktionen, Antwortkategorien und, wenn relevant, die Filterführung miteinander verglichen. Darauf aufbauend wird die Kohärenz der Empfehlungen untereinander bewertet. Insgesamt zeigen sich für die betrachteten Items der gewählten Empfehlungen aus Gesundheits- und Sozialwissenschaften sehr viele Überschneidungen, aber auch kleinere und manchmal größere Unterschiede, welche sich jedoch eher durch das Bestreben nach möglichst „ökonomischen“ Erhebungsinstrumenten als unterschiedliche Erkenntnisinteressen in Gesundheits- und Sozialwissenschaften erklären lassen.

1 Einleitung

Grundlegende soziodemographische Merkmale werden von allen personenbezogenen Umfragen in der Epidemiologie und den Sozialwissenschaften erfasst. Für die Sozial- und Marktforschung liegen seit den 1990er Jahren die „Demographischen Standards“ vor, die Empfehlungen für Fragebogenitems formulieren, damit diese Merkmale über Studien hinweg möglichst standardisiert gemessen werden können (aktuelle Version: Hoffmeyer-Zlotnik et al. 2016). Die „Demographischen Standards“ wurden daraufhin auch für epidemiologische Studien empfohlen (Jöckel et al. 1997).

In jüngeren Jahren kamen jedoch andere Empfehlungen hinzu (Arbeitsgruppe Soziodemographie MethodCov 2021; Rat für Sozial und Wirtschaftsdaten 2022), die sich zwar an den Demographischen Standards orientieren, aber auch Unterschiede zu diesen aufweisen. Außerdem ist mit der NAKO eine wichtige neue Referenzstudie für die gesundheitswissenschaftliche Forschung ins Leben gerufen worden. Es ist bislang unklar, in welchem Fall welche Fragebogenitems für die Erhebung soziodemographischer Merkmale genutzt werden soll, d.h. in welchem Verhältnis die Empfehlungen zueinanderstehen, oder ob die NAKO als de-facto-Standard für die gesundheitswissenschaftliche Forschung dienen könnte. Wenn sich Umfragestudien dann an unterschiedlichen Empfehlungen oder Studien orientieren, führt dies zu einer größeren Heterogenität der Messung soziodemographischer Merkmale als wünschenswert wäre. Ein Zusammenspielen verschiedener Datensätze aus Sozial- und Gesundheitswissenschaften verspricht die Möglichkeit der Beantwortung neuer Forschungsfragen, wird aber durch inkonsistente Messungen deutlich erschwert.

Aufbauend auf KonsortSWD Measure TA3.M1 „Harmonized Variables“ sollte daher in TA3.M6 „Kompatible soziodemographische Variablen für die epidemiologische und sozialwissenschaftliche Umfrageforschung“ im Rahmen eines einjährigen Kurzprojekts in enger Kooperation mit NFDI4Health ein gemeinsames Zielverständnis eines anerkannten Sets an Hintergrundvariablen in Epidemiologie und Sozialwissenschaften geschaffen werden. Dazu und um perspektivisch ein höheres Maß an Kohärenz dieser Variablen zwischen den beiden Fachrichtungen herstellen zu können, werden in diesem Bericht die verschiedenen Empfehlungen (und, im Fall der NAKO, die Fragebogenitems) zur Erhebung soziodemographischer Merkmale zunächst einmal genauer betrachtet und verglichen.

Durch den Vergleich der Fragebogenitems kann analysiert werden, an welchen Stellen Unterschiede zwischen den Empfehlungen bestehen und wie diese Unterschiede beschaffen sind. Dadurch kann auch dargestellt werden, an welchen Stellen Anpassungsbedarf besteht, um ein höheres Maß an Konsistenz zu erreichen, und mögliche Schwächen einzelner Empfehlungen werden sichtbar. Warum diese Unterschiede überhaupt bestehen, kann dabei nicht immer eindeutig beantwortet werden. Zu betrachtende Möglichkeiten sind aber bspw. unterschiedliche Informationsbedarfe in den Gesundheitswissenschaften im Vergleich zu den Sozialwissenschaften; eine stärkere Tendenz zur Vereinfachung, um die häufig vulnerablen Befragtengruppen gesundheitswissenschaftlicher und insbesondere klinischer Studien nur minimal zu belasten und um Befragungsdauer und -kosten zu reduzieren; größere Bedenken bzgl. Datenschutz im Bereich der (oftmals sensiblen) Gesundheitsforschung, oder der Einsatz anderer Befragungsmodi bzw. systematische Unterschiede im Befragungskontext.

Die folgenden (nach dem Zeitpunkt ihres ersten Erscheinens geordneten) Empfehlungen bzw. Erhebungsinstrumente werden in diesem Bericht miteinander verglichen:

- Die **Demographischen Standards** sind eine gemeinsame Empfehlung des ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V., der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes. Sie sollen die standardisierte Erhebung soziodemographischer Merkmale in persönlich-mündlichen, schriftlichen und telefonischen Umfragen sowohl in der Wissenschaft als auch in der amtlichen Statistik fördern (vgl. Hoffmeyer-Zlotnik et al. 2016). Die Demographischen Standards bauen auf der ZUMA-Standarddemographie auf, die Ende der 1970er Jahre am damaligen Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) entwickelt wurde (Pappi 1979). Die erste Fassung wurde 1992 von der AG Demographische Standards ausgearbeitet und publiziert (Ehling et al. 1992). Sie werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert (zuletzt 2016,

nächstes Mal 2023). Hier wird die aktuelle Version für persönlich-mündliche Befragungen von 2016 in den Vergleich einbezogen.

- Die **NAKO** Gesundheitsstudie ist eine Kohortenstudie, die in den Gesundheitswissenschaften eine wichtige Referenzstudie darstellt. In der auf 20-30 Jahre angelegten Langzeit-Bevölkerungsstudie soll den Ursachen für die Entstehung von Volkskrankheiten wie z.B. Diabetes, Herzinfarkt, Infektionskrankheiten und Krebs auf den Grund gegangen werden (NAKO Gesundheitsstudie 2022). Im Jahr 2014 begann die Basisuntersuchung, die in ihrem Fragebogen (Stand 18.07.2014) sozioökonomischen Status und soziodemographische Faktoren in einem persönlichen Interview erfasste (NAKO Gesundheitsstudie 2014). Auch wenn für Erhebungen zwischen den Untersuchungen in den Gesundheitszentren selbstadministrierte Fragebögen verwendet werden, sollen Aktualisierungen zum sozioökonomischen Status und soziodemographischen Faktoren auch in Zukunft in persönlich-mündlichen Interviews erfasst werden. Zwar haben die im NAKO-Fragebogen genutzten Erhebungsinstrumente für soziodemographische Merkmale nicht den Charakter einer Empfehlung, stellen aber eine sinnvolle Vorlage für andere gesundheitswissenschaftliche Studien dar. Für die Konzeption des NAKO Fragebogens wurde die damals aktuelle Ausgabe der Demographischen Standards von Hoffmeyer-Zlotnik et al (2010) berücksichtigt.
- **MethodCov** war ein Projekt des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM) und sollte klinische Covid-19-Forschungsprojekte, die kontextuelle, kulturspezifische und soziale Faktoren untersuchen oder diese in ihre Forschung integrieren möchten, unterstützen. In klinischen Studien werden soziodemographische Merkmale bislang häufig gar nicht bzw. nur minimal (d.h. meist nur Alter und Geschlecht) erhoben. Durch die Empfehlung für die Erhebung einer Basisdemographie (Arbeitsgruppe Soziodemographie MethodCov 2021) soll das Forschungspotential der entstehenden Daten gesteigert, die Planung von Studien erleichtert und eine möglichst einheitliche Messung über alle Projekte des NUM hinweg erreicht werden. Die Fragen beruhen auf den Demographischen Standards 2016 (Hoffmeyer-Zlotnik et al. 2016), aus COVID-19-Projekten des RKI und der NAKO-Gesundheitsstudie (NAKO Gesundheitsstudie 2014). Angaben zum Modus, in dem der MethodCov-Fragebogen administriert werden sollen, sind nicht enthalten. Aufgrund der während des akuten Pandemiegeschehens allgemein verfolgten Strategie der Kontaktvermeidung, wie auch der Konzeption einzelner Items, könnte jedoch gefolgert werden, dass persönlich-mündliche Befragungen nicht angedacht waren. MethodCov erscheint als für selbstadministrierte Befragungen optimierter Fragebogen.
- Der Standardfragebogen des Projekts **Best_FDM** am Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) wurde zur Unterstützung der empirischen Erforschung der Corona-Pandemie und anderer gesellschaftlicher Krisen entwickelt (Rat Für Sozial- und Wirtschaftsdaten 2023). Grundlage waren die Demographischen Standards von 2016 (Hoffmeyer-Zlotnik et al. 2016) und eine systematische Analyse von sozial-, verhaltens-, bildungs- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien und Initiativen, die im Zuge des Pandemiegeschehens ab 2020 unter meist großem Zeitdruck vorbereitet und durchgeführt wurden und soziodemographische Merkmale sehr uneinheitlich erhoben haben. Der Standardfragebogen wurde für den Gebrauch in personenbezogenen Umfragen entwickelt, die gesellschaftliche Krisensituation erfassen und für die die Empfehlungen der Demographischen Standards mglw. zu anspruchsvoll sind. Best_FDM enthält daher für bestimmte Items eine Maximalversion - Best_FDM(max), die meist den Empfehlungen der Demographischen Standards entspricht - und eine Minimalversion - Best_FDM(min). Der Fragebogen ist (auf persönlich-mündliche, schriftliche und Online-Befragungen ausgerichtet (Rat für Sozial und Wirtschaftsdaten 2022), ohne für verschiedene Modi verschiedene Versionen von Items zu empfehlen. Best_FDM(max) und Best_FDM(min) werden in den Vergleich einbezogen. Es werden neben den Instrumenten zur Erhebung soziodemographischer Merkmale außerdem Fragebogenitems empfohlen, die eine besondere Relevanz in gesellschaftlichen Krisen haben. Diese werden in diesem Bericht nicht betrachtet.

Die Empfehlungen für die Messung und Quantifizierung soziodemographischer Merkmale in epidemiologischen Studien der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Epidemiologie (DAE), der Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS), der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) und der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen

Gesellschaft, erarbeitet von der Arbeitsgruppe ‘Epidemiologische Methoden’ in der **DAE**, der **GMDS** und der **DGSMP** aus dem Jahr 1997 (Jöckel et al. 1997) floss nicht in diesen Vergleich ein, da sie der 1995er (und damit in einigen Punkten inzwischen veralteten) Version der Demographischen Standards (Statistisches Bundesamt 1995) entspricht. Diese Empfehlungen wurden seitdem nicht mehr aktualisiert. Sie werden jedoch noch von der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGepi) und dem Robert Koch Institut (RKI) auf ihren jeweiligen Internetseiten verlinkt (DGepi 2022; RKI 2022). Die konkreten Empfehlungen für Fragebogenitems wurden in diesen Empfehlungen durch einen Begleittext ergänzt, der die dahinterliegenden sozialwissenschaftlichen Konzepte, insbes. das der sozialen Schicht, beschreibt.¹ Sie geben damit Empfehlungen für den Umgang mit sozialwissenschaftlichen Konstrukten und deren Operationalisierung in epidemiologischen Studien.

In den aufgeführten Empfehlungen² sind Erhebungsinstrumente für eine Vielzahl von soziodemographischen Merkmalen enthalten. Aufgrund der schieren Anzahl werden nur die Erhebungsinstrumente für die Merkmale miteinander verglichen, die auch in der Arbeit von Schneider et al. (2022) betrachtet wurden. Dabei handelt es sich um folgende Merkmale:

- Basis-Merkmale
 - o Alter
 - o Geschlecht
 - o Bildung
- Arbeitsmarkt und ökonomische Lage
 - o Erwerbssituation bzw. Haupttätigkeit
 - o Beruf
 - o Stellung im Beruf
 - o Haushaltsnettoeinkommen
- Kulturelle und ethnische Herkunft
 - o Staatsbürgerschaft
 - o Geburtsland und Geburtsland der Eltern
 - o Sprache
- Haushalt und Familie
 - o Familienstand
 - o Partnerschaft und Kohabitation
 - o Haushaltsgröße
 - o Haushaltszusammensetzung
 - o Anzahl Kinder

Schneider et al. (2022) können aufzeigen, dass diese Merkmale innerhalb der Sozialwissenschaften ein hohes Maß an Relevanz aufweisen, da sie – mit Ausnahme der Sprache – in fast allen betrachteten Studien und anhand derselben Indikatoren erfasst werden.

In diesem Bericht werden die Fragebogenitems der oben genannten Empfehlungen für jedes dieser Merkmale verglichen (siehe auch Anhang 1). Für die Einordnung der Kohärenz der Erhebungsinstrumente acht großer deutscher Umfragestudien sehen Schneider et al (2022) vier Kategorien vor. Angelehnt an diese vier Kategorien werden auch hier vier Bewertungskategorien genutzt:

- *Perfekte Kohärenz*: es wird das gleiche Erhebungsinstrument empfohlen. Es besteht damit ein gemeinsamer Standard, da die Items dieser Merkmale allgemein akzeptiert sind.
- *Hohe Kohärenz*: die empfohlenen Erhebungsinstrumente verwenden sehr ähnliche Frageformulierungen, Hinweise und Antwortkategorien. Es gibt ggf. Unterschiede im Granularitätsniveau oder der Wortwahl in einzelnen Antwortkategorien. Es bestehen damit nur geringe Unterschiede zwischen den Empfehlungen.

¹ Die verschiedenen aus den soziodemographischen Variablen herleitbaren Maße der sozialen Schicht werden in diesem Bericht nicht thematisiert.

² Zwar stellen die Fragebogenitems der NAKO wie aufgeführt keine Empfehlung dar, für eine einfachere Lesbarkeit wird sie im Folgenden aber wie eine Empfehlung behandelt.

- *Mittlere Kohärenz*: Verschiedene Empfehlungen nutzen ähnliche Fragebogenitems, es gibt aber größere Unterschiede in Frageformulierung, Hinweisen oder Antwortkategorien.
- *Niedrige Kohärenz*: Die empfohlenen Operationalisierungen unterscheiden sich deutlich. Verschiedene Empfehlungen setzen mglw. für ein bestimmtes Merkmal sogar unterschiedliche empirische Indikatoren ein, oder unterscheiden sich gar in den zu erfassenden Konzepten.

Die Bewertung der Konsistenz der Empfehlungen ergibt sich aus dem Vergleich des jeweiligen Items über allen aufgeführten Empfehlungen hinweg. Dabei werden alle Empfehlungen gleich gewichtet. Jeweils werden Fragetyp, Fragetext bzw. -formulierung, Instruktionen, Antwortkategorien und, wenn relevant, die Filterführung miteinander verglichen.³

Nicht verglichen wird hingegen die Handhabung von Missing-Kategorien wie z.B. „weiß nicht“ und „keine Angabe“. Es wird davon ausgegangen, dass diese Antwortkategorien in jeder Befragung gleichermaßen zum Einsatz kommen, egal auf welcher Empfehlung diese beruht. Ob und wie diese Optionen „angeboten“ werden hängt auch stark vom Befragungsmodus ab. Ebenfalls nicht verglichen wurde die genaue Reihenfolge der Items in den einzelnen Empfehlungen und daraus resultierende mögliche Kontexteffekte. Es ist davon auszugehen, dass die Reihenfolge von Fragebogenitems auch einen Einfluss auf das Antwortverhalten von Befragten hat (für einen Überblick, siehe Bogner und Landrock 2016, S. 7 ff.).

2 Basis-Merkmale

2.1 Alter

Alle betrachteten Empfehlungen erfragen das Alter offen.

Es bestehen jedoch Unterschiede, was den Fragetext angeht. NAKO und MethodCov fragen schlicht: „Wann sind Sie geboren?“ MethodCov ergänzt im Anschluss, dass Monat und Jahr genannt werden sollen (da die NAKO auch den *Geburtsstag* erfasst entfällt dieser Hinweis dort). Die Demographischen Standards 2016 weisen in der Frage nach dem Alter hingegen zuerst darauf hin, dass: „Die Ergebnisse dieser Befragung ... auch für unterschiedliche Altersgruppen ausgewertet [werden]“, bevor Befragte gebeten werden, Geburtsmonat und -jahr zu nennen. Dieser Zusatz dient der Begründung, warum diese Angaben gebraucht werden, und soll vermutlich Bedenken bzgl. persönlicher Identifizierbarkeit zerstreuen. Best_FDM übernimmt diese Empfehlung. Ein solcher Hinweis wird nicht gebraucht, wenn ein entsprechender Hinweis schon anderswo (bspw. vor Beginn des Fragebogens) gegeben wurde.

In den Antwortmöglichkeiten gibt es große Übereinstimmungen. Alle Empfehlungen messen das Alter über den Geburtsmonat und das Geburtsjahr, die jeweils offen angegeben werden sollen. Nur die NAKO erhebt zusätzlich den genauen Geburtstag, wohl auch zur Re-identifikation der Studienteilnehmer.

Im Ergebnis zeigen sich also gewisse Unterschiede in den Formulierungen der Fragen bzw. den darin enthaltenen Hinweisen. Auch die Antwortmöglichkeiten sind teilweise unterschiedlich, wobei alle Empfehlungen eine Erfassung von Geburtsjahr und -monat vorsehen. In der Summe, auch weil Befragte in Deutschland sehr reliabel Auskunft über ihren Geburtstag geben können (Porst und Zeifang 1987), ergibt sich daher eine **hohe Kohärenz**.

2.2 Geschlecht

Empfehlungen für die Erhebung des Geschlechts der Zielperson gibt es in allen betrachteten Empfehlungen. Unklar ist jedoch aus heutiger Sicht, welches genaue Konzept von Geschlecht erfasst werden soll, da die vermeintlich biologisch eindeutige Zuordnung zu zwei Geschlechtskategorien heute überholt ist und auch vom biologischen Geschlecht abweichende Geschlechtsidentitäten eine zunehmende Rolle spielen.

³ Ein Vergleich der Filterführungen ist jedoch bereits mit Problemen verknüpft, da in MethodCov keine Filterführung dokumentiert ist.

In der NAKO gibt es keine Frageformulierung für die Erfassung von Geschlecht, hier soll der Interviewer das Geschlecht der Zielperson bestimmen, ohne danach zu fragen. Hingegen zeigen die drei jüngsten Empfehlungen - Demographische Standards 2016, MethodCov und Best_FDM - jeweils die gleiche Frageformulierung.

In MethodCov gibt es zu der Frage nach dem Geschlecht zusätzlich eine Instruktion: es wird darauf hingewiesen, dass der aktuelle Eintrag im Geburtenregister gemeint ist. Hierdurch kommt es zu einer Reduktion der Kohärenz, da beim Einsatz der anderen Empfehlungen, d.h. ohne diesen Hinweis, mglw. eher eine vom Eintrag im Geburtenregister abweichende Geschlechts*identität* berichtet wird.

Bezüglich der Antwortkategorien ist festzustellen, dass nur MethodCov und Best_FDM das dritte Geschlecht „divers“ als Antwortkategorie empfehlen, während die drei älteren Empfehlungen nur „männlich“ und „weiblich“ vorsehen.

Um ein einheitliches Vorgehen über alle Empfehlungen zu erzielen, welches zumindest alle rechtlich möglichen Geschlechter berichten lässt, müsste „divers“ in allen Empfehlungen ergänzt werden. Für eine höhere Vergleichbarkeit der Empfehlungen bedarf es auch einer Entscheidung, ob, wie in MethodCov, versucht werden soll, bei der Erfassung des Geschlechts nach Geschlecht lt. Geburtenregister und Geschlechtsidentität zu differenzieren bzw. die Frage explizit auf ein Geschlechtskonzept einzuschränken, oder mehrere Konzepte von Geschlecht zu erfassen. Dabei ist anzumerken, dass der Eintrag im Geburtenregister nachträglich geändert werden kann, bspw. bei einer Änderung des Geschlechts. Zur Erfassung des genetischen, physiologischen oder bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts (im Unterschied zu einer mglw. davon abweichenden aktuellen Geschlechtsidentität) ist dieser Hinweis daher nicht geeignet.

Zudem müssten alle Empfehlungen gleiche Vorgehensweisen zur Erfassungssituation selbst formulieren. Eine Fremdbestimmung des Geschlechts durch Interviewende wird heute als ethisch problematisch erachtet (s. z.B. Baumann et al. 2018). Insbesondere vor dem Hintergrund unterschiedlicher Geschlechtskonzepte erscheint eine Einigung auf ein allgemein akzeptiertes und gleiches Vorgehen wichtig. Ohne diese Anpassungen ist die **Kohärenz** derzeit **mittelmäßig**. Wertvolle aktuelle Hinweise zur Erfragung des Geschlechts finden sich auch in Pöge et al. (2022).

2.3 Bildung

2.3.1 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss

Alle Empfehlungen decken den höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss ab.

Insbesondere Fragetyp (Single Choice) und die Frageformulierung ist in allen Empfehlungen identisch, und bis auf Best_FDM(min) sehen alle Empfehlungen eine halboffene Frage vor.

Es bestehen jedoch Unterschiede in den Instruktionen. In der NAKO wird allgemein darum gebeten, den höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss anhand einer vorhandenen Liste anzugeben (auf das Vorlegen einer Liste durch den Interviewer im persönlichen Interview verweisen auch die Demographischen Standards). Demographische Standards 2016, MethodCov und Best_FDM(max) haben explizite Hinweise für Personen mit ausländischen Bildungsabschlüssen. Diese sollen sich den Kategorien deutscher Schulabschlüsse zuordnen, und wenn dies nicht gelingt, sollen sie ihren Schulabschluss unter „Sonstiges“ im Klartext angeben (letzteres ist in MethodCov aber nicht explizit). Da Best_FDM(min) nur geschlossen fragt, entfällt hier der zweite Teil dieser Instruktion. In MethodCov wird außerdem instruiert, dass „keine Uni- oder Berufsabschlüsse“ gemeint sind. Dies ist der Erfahrung geschuldet, dass einige Befragte unter „Sonstiges“ ihre beruflichen Abschlüsse angeben.

Nur die NAKO differenziert zwischen einem „normalen“ Abitur und einem über den zweiten Bildungsweg nachgeholt Abitur, wie in den Demographischen Standards von 2010 empfohlen (aber 2016 wieder entfallen). Best_FDM(min) reduziert die Antwortkategorien von 9 auf 4, weil die Daten meist sowieso mit diesem reduzierten Satz an Kategorien analysiert werden und sich (in Kombination mit Information zum beruflichen Abschluss, s.u.) damit auch die international vergleichbaren Bildungsvariablen ISCED und CASMIN herleiten lassen.

Bewertet man die Unterschiede in den Instruktionen und vor allem in den Antwortkategorien bedingt durch Best_FDM(min), kann nur eine **mittlere Kohärenz** festgehalten werden.

2.3.2 Beruflicher Abschluss

Alle Empfehlungen sehen eine Erhebung beruflicher Abschlüsse vor. Mit Ausnahme von Best_FDM(min) wird eine halboffene Frage empfohlen.

Die beobachteten Unterschiede in der Frageformulierung sind eng mit den Unterschieden des Fragetyps verbunden. NAKO, Demographische Standards und Best_FDM(max) empfehlen über eine *Mehrfachauswahl* zu fragen, welche beruflichen Ausbildungsabschlüsse die Befragungsperson hat. Die Demographische Standards fragen zusätzlich, um die Möglichkeit der Mehrfachantwort zu betonen: „Was in dieser Liste trifft alles auf Sie zu?“. NAKO und Best_FDM(max) nutzen zusätzliche Instruktionen zur Verdeutlichung der Mehrfachantwort. In der NAKO soll nach jeder Antwortmöglichkeit „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“ angegeben werden. In Best_FDM(max) sollen „alle“ Abschlüsse aus der Liste der Antwortkategorien genannt werden. Die Demographischen Standards haben außerdem den Hinweis an Interviewer „(Mehrfachnennungen möglich)“.

MethodCov und Best_FDM(min) erfassen hingegen über eine *Einfachauswahl* nur den *höchsten* beruflichen Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss. In MethodCov wird nach dem „höchsten beruflichen Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss“ gefragt, in Best_FDM(min) nach dem „höchsten Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss“ (ohne zusätzliche Erwähnung von „beruflich“). Die Instruktionen von MethodCov und Best_FDM(min) sind sehr ähnlich. In beiden Instruktionen wird darauf hingewiesen, dass ausländische Abschlüsse einer der aufgeführten Kategorien zugeordnet werden sollen. Interessanterweise fehlen in allen Instrumenten, die Mehrfachantworten vorsehen, Hinweise zur Behandlung ausländischer beruflicher Abschlüsse (auch Best_FDM(max), da hier die Empfehlung der Demographischen Standards übernommen wird).

Bei den Antwortkategorien besteht insgesamt ein höheres Maß an Konsistenz zwischen den Demographischen Standards, MethodCov und Best_FDM(max). Jedoch verzichtet MethodCov auf die Erfassung der Art der Hochschule, so dass ISCED und CASMIN nicht sauber herleitbar sind.⁴ In der NAKO gibt es ähnliche Probleme, da nicht zwischen Diplom und Master einer FH unterschieden wird, wie es für ISCED notwendig wäre. Dieser Fehler wurde von den Demographischen Standards 2010 übernommen, der dort 2016 ausgeräumt wurde. Bachelorabschlüsse werden außerdem nicht zwischen den unterschiedlichen Hochschularten differenziert, was die Anwendbarkeit des CASMIN-Bildungsschemas reduziert. Die NAKO zeigt keine eigenen Kategorien für den Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung, die Abschlüsse der Gesundheitsschulen und die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin auf – diese wurden in den Demographischen Standards erst 2016 aus der Kategorie der schulischen Berufsausbildungen herausgelöst, um ISCED 2011 korrekt herleiten zu können – und haben somit eine geringere Anzahl an Kategorien. Statt 16 Kategorien wie in den Demographischen Standards zeigt die NAKO 12 Kategorien (der früheren Version der Demographischen Standards entsprechend). Auch Best_FDM(min) empfiehlt eine Reduktion auf 8 Antwortkategorien gegenüber der Maximalversion, wobei sich ISCED 2011 aber trotzdem noch herleiten lässt, da nur in ISCED gleich klassifizierte Abschlussarten zusammengefasst werden.

Basierend auf den dargestellten Unterschieden besteht für die berufliche Bildung nur **mittlere Kohärenz**.

2.3.3 Ergänzende Beobachtungen

Für die Erfassung der schulischen Bildung wählt die NAKO eine interessante Ergänzung. Personen aus dem Ausland sollen sich bei NAKO wie auch den anderen Empfehlungen in die deutschen Schulabschlüsse einordnen oder, wenn dies nicht gelingt, ihren Schulabschluss offen angeben. Für Befragte, die ihren Abschluss in der Türkei erworben haben, bietet die NAKO zusätzlich ein Set geschlossener Antwortkategorien an. Dieses Vorgehen erscheint vor dem Hintergrund einer der größten Communities von Zugezogenen der Bundesrepublik vorbildlich.

⁴ Das Diplom einer FH wird in ISCED dem Bachelor-Niveau zugeordnet, das Diplom der Universität jedoch dem Master-Niveau; in CASMIN wird generell zwischen FH- und Universitätsabschlüssen unterschieden.

3 Arbeitsmarkt und ökonomische Lage

3.1 Erwerbssituation bzw. Haupttätigkeit

Alle Empfehlungen beinhalten Items zur Erfassung der Erwerbssituation bzw. Haupttätigkeit.

Fast alle Empfehlungen wählen eine Erfassung per Einfachauswahl. Nur MethodCov wählt eine Mehrfachantwort. Aufbauend auf Ideen von Lenzner et al (2019, S. 42 ff.), nutzt MethodCov eine Kombination der Antwortkategorien für Erwerbstätigkeit und Hauptstatus bei Nicht-Erwerbstätigkeit der Demographischen Standards. Dies führt dazu, dass Inhalte, deren Erfassung in den anderen Empfehlungen zwei Items benötigen, in MethodCov in einem Item (mit entsprechend längerer Antwortliste) erhoben werden.

Auf die Frageformulierungen hat dies jedoch keinen maßgeblichen Effekt. Best_FDM(max) übernimmt weitgehend das Instrument der Demographischen Standards. Ansonsten zeigen alle anderen Empfehlungen, inklusive Best_FDM(min), unterschiedliche Formulierungen, wobei NAKO und Best_FDM(min) jeweils danach fragen, wie die Erwerbssituation *zur Zeit* ist, bzw. was am ehesten auf die *jetzige* Situation zutrifft. Demographische Standards, Best_FDM(max) und MethodCov haben diesen klaren Zeitbezug nicht. Demographische Standards (und entsprechend Best_FDM(max)) verweisen im Fragetext selbst darauf, dass unter Erwerbstätigkeit jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden wird. Dieser Hinweis, ergänzt um die Aussage, dass der zeitliche Umfang egal sei, findet sich in NAKO und MethodCov erst in den Instruktionen.

In den Instruktionen gibt es weitere Unterschiede. Nur die NAKO spezifiziert, dass Ausbildung und Lehre nur angegeben werden sollen, wenn diese vergütet sind, und dass sich Selbstständige entsprechend ihrer durchschnittlichen Arbeitszeit in einer der gezeigten Antwortkategorien einordnen sollen. Entsprechend dem Fragetyp weisen Demographische Standards, Best_FDM(max) und Best_FDM(min) jeweils darauf hin, dass nur eine Nennung möglich sei. MethodCov instruiert hingegen entsprechend dem Design als Mehrfachantwort, dass alle zutreffenden Erwerbssituationen angegeben werden sollen.

Bei den Antwortkategorien zeigen sich Unterschiede, insbesondere aufgrund des bereits beschriebenen Vorgehens von MethodCov. NAKO, Demographische Standards und Best_FDM(max) zeigen in der Abfrage von Erwerbstätigkeit und Hauptstatus bei Nicht-Erwerbstätigkeit eine hohe Kohärenz, auch was Anzahl und Inhalt der Kategorien betrifft. Alle empfehlen eine halboffene Erfassung des Hauptstatus bei Nicht-Erwerbstätigen. Best_FDM(max) übernimmt weitestgehend die Empfehlung der Demographischen Standards, aktualisiert und ergänzt aber ein paar wenige Kategorien. Best_FDM(min) zeigt im Vergleich zur Maximalversion 9 statt 12 Antwortkategorien. Wie bei MethodCov werden die Erwerbs- und Nichterwerbskategorien in einer Frage zusammengeführt, hier aber mit Single Choice und unter Auslassung der Kategorien, die üblicherweise für eine Erwerbstätigkeit nebenher stehen, da stattdessen die hauptsächlich zutreffende Nichterwerbskategorie angegeben werden soll. Für Personen, die nicht hauptberufliche erwerbstätig sind, wird eine Erwerbstätigkeit nebenher dann im Anschluss erfasst.

Es ist nicht schlüssig, warum bei der beruflichen Ausbildung in MethodCov die empfohlenen Mehrfachantworten nicht aus den Demographischen Standards übernommen wurden, bei der Erwerbssituation aber eine Möglichkeit der Mehrfachantwort vorgesehen wird, die zu Problemen führt: Einerseits kann die (subjektive) Haupttätigkeit nicht bestimmt werden, andererseits können Befragte unplausible Kombinationen auswählen. Die Zielgruppe der klinisch Forschenden kann hier kaum ausschlaggebend sein. Da in schriftlichen Befragungen der Hinweis, dass nur eine Option ausgewählt werden soll, häufig überlesen wird (s. bspw. Lenzner et al. 2019, S. 43) und sich Mehrfachantworten, anders als in computergestützten Befragungen, technisch nicht unterbinden lassen, ist dies mglw. als besondere Optimierung für papierbasierte Befragungen zu interpretieren, auch um die nach den Demographischen Standards notwendige Filterführung zu vermeiden. Eine qualitätssichernde Maßnahme, in der die unterschiedlichen Ansätze vergleichend getestet werden, erscheint hier sinnvoll.

Bei der Erwerbssituation bzw. Haupttätigkeit kann auf Grundlage der dargestellten Unterschiede über alle Empfehlungen hinweg eine **mittlere Kohärenz** konstatiert werden.

3.2 Beruf

Die Erfassung des Berufs wird in allen Empfehlungen vorgeschlagen.

Alle Empfehlungen wählen eine offene Erfassung, da eine geschlossene Erfassung von Berufen durch die große Vielzahl von Berufen nicht möglich ist.

Auch bei den Fragen besteht für mehrere Empfehlungen große Übereinstimmung. Demographische Standards, MethodCov und Best_FDM(max) empfehlen drei aufeinander aufbauende Fragen mit fast identischen Fragetexten. Damit soll die derzeitige *hauptsächlich* ausgeübte *berufliche Tätigkeit* erfasst werden. Bei Personen, die derzeit nicht erwerbstätig sind, soll erfasst werden, welche Tätigkeit sie in ihrer früheren hauptsächlichsten Erwerbstätigkeit ausübten. Best_FDM(min) übernimmt das Item aus dem SOEP und fragt damit nur nach der derzeit ausgeübten beruflichen Tätigkeit. Der Aspekt „hauptsächlich“ fehlt hier genauso wie die Erklärung für Personen ohne derzeitige berufliche Tätigkeit. Die NAKO wählt ebenfalls eine einfachere Formulierung. Hier wird statt nach der *hauptsächlichsten beruflichen Tätigkeit* gefragt, welchen *Beruf* die Zielperson gerade ausübt (dass es im Fall mehrerer Berufe um die Haupttätigkeit gehen soll, wird erst in einem Interviewerhinweis auf das spätere Item zur Stellung im Beruf, s.u., klar). Basierend auf den vorherigen Angaben der Zielperson, ob sie derzeit (noch) erwerbstätig ist, sollen die Interviewer entscheiden, ob stattdessen danach gefragt werden soll, welcher Beruf bei der früheren Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde. Dies ist jedoch keine Filterführung, sondern soll von den Interviewern aus dem Kontext erschlossen werden.

Best_FDM(min) übernimmt auch die Instruktion des SOEP. Es wird instruiert, dass die genaue Tätigkeitsbezeichnung angegeben werden soll, z.B. nicht „kaufmännische Angestellte“, sondern „Speditionskauffrau“. Die anderen Empfehlungen enthalten keine Instruktionen.

NAKO und Best_FDM(min) enthalten keine Nachfragen nach einer genauen Beschreibung und besonderer Bezeichnung der beruflichen Tätigkeit. Dies könnte die Qualität und Codierbarkeit der Angaben durch die Befragten in NAKO und Best_FDM(min) im Vergleich zu den anderen Empfehlungen senken.

Im Ergebnis wäre ohne NAKO und Best_FDM(min) eine hohe Kohärenz gegeben. Über alle Empfehlungen hinweg ist jedoch nur das Festhalten einer **mittleren Kohärenz** möglich.

3.3 Stellung im Beruf

Für die Stellung im Beruf zeigen sich leicht unterschiedliche Wege der Erfassung, die sich vor allem aus den Unterschieden im Fragetext und dem Befragungsmodus ergeben. Die NAKO geht einen eigenen Weg, Demographische Standards, MethodCov und Best_FDM zeigen hingegen mit Einschränkungen ein ähnliches Vorgehen. Best_FDM hat das Vorgehen der Demographischen Standards für telefonische Befragungen übernommen und folgt damit auch den Vorschlägen von Lenzner et al. (2019, S. 62). Auch MethodCov übernimmt in Teilen das Vorgehen der Demographischen Standards für telefonische Befragungen. In Teilen übernimmt MethodCov aber auch das Vorgehen der Demographischen Standards für persönlich-mündliche Befragungen.

Die Stellung im Beruf wird bei allen Empfehlungen direkt nach den offenen Fragen zum Beruf platziert. Die Erhebung erfolgt geschlossen. Dafür nutzen die Demographische Standards für persönlich-mündliche Befragungen nur eine Frage zur Erfassung von Überkategorien und detaillierteren Angaben durch Vorlage einer Antwortliste. NAKO, Demographische Standards für telefonische Befragungen, MethodCov und Best_FDM erfassen in einer ersten Frage Überkategorien der beruflichen Stellung. In einer zweiten Frage werden dann nur noch (bis auf Best_FDM(min)) detailliertere Angaben zur jeweils angegebenen Überkategorien erhoben. Best_FDM(min) erhebt nur die Überkategorien. MethodCov nutzt in der Erfassung der detaillierten Angaben hingegen das Vorgehen der Empfehlungen der Demographischen Standards für persönlich-mündliche Befragungen und legt in einer Liste alle Überkategorien mit den entsprechenden detaillierteren Unterkategorien vor. In MethodCov können die Überkategorien also zweimal angegeben werden.

Bei den Demographischen Standards (unabhängig vom Modus), MethodCov und Best_FDM ist der Fragetext für die Frage nach den Überkategorien der Stellung im Beruf fast identisch. Es wird nach der *beruflichen Stellung* gefragt, die Befragte in ihrer *hauptsächlich ausgeübten Erwerbstätigkeit* zum

Zeitpunkt der Befragung *haben* oder in der Vergangenheit *hatten*. enthalten. Im Fragetext der NAKO ist, im Gegensatz zu den anderen Fragebogenitems, die Formulierung „Stellung im Beruf“ nicht enthalten. Nach der offenen Frage zur Erfassung des Berufs, in der die *genaue Berufsbezeichnung* genannt werden soll, wird in der darauffolgenden Frage zur Stellung im Beruf formuliert, dass anhand einer Liste angegeben werden soll, zu welcher *Gruppe* dieser Beruf gehört.⁵

In den Fragetexten für die Erfassung der detaillierten Stellung im Beruf wird in NAKO, Demographischen Standards für telefonischen Erhebungen und Best_FDM(max) hingegen je eine, die jeweils vorher genannte Überkategorie einbeziehende Nachfrage gestellt. Dabei ist die inhaltliche Ausrichtung sehr ähnlich, dennoch gibt es Unterschiede in den Formulierungen. Die NAKO zeigt die jeweils längsten Fragetexte, da diese jeweils mit einem „Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste, sind/waren Sie ...“ eingeleitet werden und dann die genannte Überkategorie benannt wird. Die Empfehlungen der Demographischen Standards für telefonische Befragungen und Best_FDM(max) lassen hingegen die Nennung der genannten Überkategorie wegfallen, und nutzen nur eine Formulierung zur Einleitung der genaueren Angabe wie z.B. „Haben/hatten Sie...“ oder „Sind/waren Sie...“ und kombinieren diese mit den spezifischen Detailangaben der angegebenen Überkategorien in den Antwortmöglichkeiten. Auch in der NAKO ist davon auszugehen, dass die jeweiligen detaillierten Antwortkategorien der angegebenen Überkategorie der Stellung im Beruf vorgelesen werden bzw. eingeblendet sind. MethodCov nutzt hingegen für die Erfassung der detaillierten Stellung im Beruf die gleiche Frage wie für die Erfassung der Überkategorien, bietet hier aber zusätzlich zu den Überkategorien auch die detaillierteren Antwortkategorien an.

In den Antwortmöglichkeiten zeigen sich über alle Empfehlungen hinweg große Überschneidungen. Einzelne Informationen zu z.B. Genossenschaftsbauern/-bäuerinnen werden bloß mal in der vorgeschalteten Frage zu den Überkategorien gestellt (Demographische Standards, telefonischer Modus; Best_FDM(max)) damit die Zuordnung im Telefonmodus leichter gelingt, mal in den detaillierten Kategorien zu Landwirten, wo sie konzeptuell hingehören (Demographische Standards, persönlicher Modus; MethodCov). Auch sieht nur die NAKO, der früheren Version der Demographischen Standards folgend, die Messung der genauen Ausbildungsform vor. Nur Demographische Standards (und entsprechend Best_FDM(max)) raten zu einer zusätzlichen offenen Erfassung der Laufbahngruppe von Beamter/Beamtin, Richter/-in, Berufssoldat/-in in einer Folgefrage, da es hier durch die in jüngerer Zeit entstandenen Länderunterschiede in der Bezeichnung der Laufbahngruppen zu Problemen in der Selbstklassifikation kommen kann. Wird stattdessen Best_FDM(min) genutzt, gehen zwar die Detailinformationen verloren, auf der obersten Ebene ist die Kohärenz jedoch vollständig. Es zeigen sich im Ergebnis sehr ähnliche Antwortkategorien und -möglichkeiten, wobei sich die unterschiedlichen Wege zu diesen unterscheiden. Auch zeigen sich leichte Veränderungen in den Antwortmöglichkeiten, da sich die Demographischen Standards über die Jahre leicht verändert haben.

Zusammenfassend wird die „Stellung im Beruf“ den Befragten in der NAKO nicht als das anzugebende Konstrukt verdeutlicht. Für MethodCov sind die Möglichkeiten der persönlich-mündlichen/schriftlichen *und* der telefonischen Empfehlungen der Demographischen Standards im Fragebogen enthalten. Jedoch sollten diese Unterschiede nicht entscheidend ins Gewicht fallen. Insbesondere die hohe Überschneidung der Antwortkategorien in den einzelnen Empfehlungen sollte Befragten ein sehr ähnliches Verständnis vermitteln, wenn auch gewisse Unterschiede bedacht werden müssen. Insgesamt kann hier von einer **hohen Kohärenz** ausgegangen werden.

Für online-Befragungen, für die Best_FDM optimiert ist, ergibt die Übernahme der Telefonversion durchaus Sinn, um die einzelnen Antwortlisten möglichst kurz zu halten. Für papierbasierte Befragungen, die wir als möglichen Fokus von MethodCov im Verdacht haben, ist das in der Telefonversion vorgesehene Routing jedoch problematisch und die Nutzung der Empfehlungen für persönlich-mündliche Befragungen der Demographischen Standards erscheint sinnvoller.

⁵ Da derselbe Beruf in verschiedenen beruflichen Stellungen ausgeübt werden kann, ist dieses Vorgehen aus konzeptueller Sicht eigenartig – vermutlich ist das Vorgehen für Befragte jedoch unproblematisch.

3.4 Haushaltsnettoeinkommen

Alle betrachteten Empfehlungen decken auch das Haushaltsnettoeinkommen ab.

Dabei verzichtet nur die NAKO auf eine offene Abfrage, bevor in einer geschlossenen Abfrage Einkommenskategorien ausgewählt werden können. Die geschlossene Option bieten Demographische Standards und Best_FDM nur jenen Befragten, die bei der offenen Abfrage keine Angabe machen oder das Haushaltsnettoeinkommen nicht genau beziffern konnten. Auch MethodCov zeigt eine offene und dann eine geschlossene Abfrage, verbindet dies jedoch nicht mit einer expliziten Filterführung, was mglw. eine Dokumentationslücke ist. Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Filterführung so wie bei Demographischen Standards und Best_FDM-Empfehlungen vorgesehen ist.

Für die *offene* Abfrage senkt hauptsächlich MethodCov die Kohärenz. Dies geschieht einerseits durch den Zeitbezug in der Frageformulierung: in MethodCov geht es um das monatliche Haushaltsnettoeinkommen *heute*, während die anderen Empfehlungen in ihren Fragen auf das *durchschnittliche* monatliche Haushaltsnettoeinkommen abstellen. Ersteres ist vermutlich einfacher zu berichten. Andererseits senkt MethodCov die Kohärenz durch die Einkommensquellen, die im Fragetext explizit genannt werden: Demographische Standards⁶, Best_FDM und die NAKO (in der geschlossenen Abfrage) nennen alle das durchschnittliche monatliche Einkommen und Einkünfte des Haushalts aus Lohn, Gehalt, selbstständiger Tätigkeit, Rente, Pension, öffentlichen Beihilfen, Vermietung und Verpachtung, Vermögen, Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte, von denen dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden sollen. MethodCov nennt hingegen den monatlichen Netto-Betrag, zu dem regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAföG, Unterhaltszahlungen usw. *dazugerechnet* werden sollen. Für diese regelmäßigen Zahlungen ist nicht explizit vermerkt, dass der Netto-Betrag angegeben werden soll. Es besteht die Möglichkeit, dass Befragte hier also Bruttoeinkünfte angeben bei den zu versteuernden Einkommensarten (bspw. Renten, nicht aber Kindergeld). Außerdem nennt MethodCov deutlich weniger und teilweise andere Einkommensquellen als die anderen Empfehlungen. Insbesondere die Nennung eines abstrakten „Netto-Betrags“ ohne konkrete Aufzählung verschiedener Einkommensarten sollte zu anderen Angaben als in den anderen Empfehlungen führen. Das eigene Vorgehen von MethodCov bei der Nennung der Einkommensarten bei der Erfassung des offenen Einkommens ergibt sich aus der Übernahme des Fragebogenitems aus dem SOEP. Im SOEP werden vor diesem Item aber, anders als in MethodCov, verschiedene Einkommensarten und deren Höhe einzeln erfasst, die dann zur Angabe des Haushaltsnettoeinkommens addiert werden können. Das SOEP profitiert hier also von einem Kontexteffekt der Platzierung dieser Frage im Fragebogen, und ohne diesen Kontext (also bei Verwendung der MethodCov-Empfehlung) ist zu erwarten, dass das Haushaltsnettoeinkommen nur unvollständig berichtet wird. Zudem bittet nur MethodCov um eine Schätzung des Einkommens. Die anderen Empfehlungen verzichten auf diese Bitte.

Die Frageformulierung bei der *geschlossenen* Erhebung des Haushaltsnettoeinkommens in MethodCov weicht stark von der Formulierung der offenen Abfrage ab: Die genannten Einkommensquellen der geschlossenen Erhebung in MethodCov entsprechen weitestgehend denen der anderen Empfehlungen, nur Einkommen aus Vermögen werden nicht aufgeführt. Würde nur die geschlossene Frage genutzt, wären die unterschiedlichen Empfehlungen in ihren Frageformulierungen für die Erhebung des Haushaltsnettoeinkommens fast gleich.

Für die Antwortkategorien der geschlossenen Erhebung des Haushaltnettoeinkommens schlägt MethodCov zwei unterschiedliche Kategorien-Sets vor. Version G1b und Version G1c sind nicht ineinander geschachtelt. Version G1b passt fast immer zu den Kategorie-Grenzen der Demographischen Standards und damit auch Best_FDM, da Best_FDM die Kategorie-Grenzen der Demographischen Standards übernommen hat. Nur in den obersten Einkommensbereichen zeigt Version G1b eigene Kategorien. Version G1c passt hingegen zu den Kategorien der NAKO. Die NAKO wählt zwar eigene Kategorie-Grenzen (die übrigens nicht aus den Demographischen Standards von 2010 übernommen wurden), zeigt aber wie auch die Demographischen Standards insgesamt 24 Kategorien zur Erfassung des Haushaltnettoeinkommens. MethodCov überlässt also den Forschenden, ob sie mit der NAKO oder

⁶ Für Personen aus Single-Haushalten wird nur nach dem persönlichen durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen gefragt. Die aufgeführten Einkommensarten sind hier jedoch identisch mit denen des Haushaltnettoeinkommens bei Mehrpersonenhaushalten.

mit den Demographischen Standards vergleichbar sein wollen. Insgesamt können über alle Empfehlungen hinweg nur wenige gemeinsame Grenzen zwischen Kategorien identifiziert werden. Auch Best_FDM schlägt zwei unterschiedliche Kategorien-Sets für die geschlossene Erfassung des Haushaltsnettoeinkommens vor. Jede Kategoriengrenze der Minimalversion zeigt sich aber auch in der Maximalversion, die wiederum mit den Demographischen Standards kompatibel ist.

Insgesamt kann für die Erfassung des Haushaltneueinkommens nur eine **niedrige Kohärenz** festgehalten werden. Unterschiede im Zeitbezug und in den explizit genannten Einkommensarten, die in die Berechnung einfließen sollen, reduzieren die Vergleichbarkeit der Summen, die Befragte als Antwort berichten würden, was sich auch nicht durch Rekodierung „beheben“ ließe. Selbst bei gleicher Antwort reduzieren die unterschiedlichen Einkommenskategorien bei der geschlossenen Abfrage die Kohärenz zusätzlich.

4 Kulturelle und ethnische Herkunft

4.1 Staatsbürgerschaft

Die Erfassung, ob eine deutsche Staatsbürgerschaft vorliegt, ist in allen betrachteten Empfehlungen enthalten. NAKO und Best_FDM empfehlen darüber hinaus die Erfassung konkreter ausländischer Staatsbürgerschaften, während die Demographischen Standards nur bei Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit empfehlen zu erfassen, ob eine EU-Staatsangehörigkeit vorliegt. Diese ergänzenden Fragen werden hier nicht analysiert.

Im Fragetext bestehen Unterschiede. Demographische Standards und Best_FDM fragen, ob die Zielperson die *deutsche* Staatsangehörigkeit hat. NAKO und MethodCov fragen hingegen, *welche* Staatsangehörigkeit vorliegt. MethodCov fragt nicht nur nach der Zielperson, sondern ebenso nach den leiblichen Eltern der Zielperson in einem Item und wählt damit das Vorgehen einer Item-Batterie (Matrix-Frage), was insbes. für selbstadministrierte Studien effizient ist.⁷

Diese Unterschiede implizieren bereits unterschiedliche Designs beim Fragetyp und den Antwortkategorien. Demographische Standards und Best_FDM nutzen, da dies ja/nein-Fragen zum Vorliegen der deutschen Staatsbürgerschaft sind, Einfachangaben. Die NAKO nutzt die Fragestellung „welche Staatsangehörigkeit...“ mit den Antworten „deutsch“ und „nicht deutsch“ mit Mehrfachantwort und erfasst somit in einem Schritt deutsche, ausländische und doppelte Staatsbürgerschaft. MethodCov fragt ebenso, welche Staatsangehörigkeit vorliegt, verwendet jedoch eine Einfachantwort. Durch die zusätzliche Antwortkategorie „Deutsche und andere“ kommt MethodCov aber zum gleichen Ziel wie die NAKO. NAKO und MethodCov haben damit jedoch keine sinnvolle Antwortmöglichkeit für die (kleine) Gruppe der Staatenlosen. Demographische Standards und Best_FDM erfassen durch eine Folgefrage, ob Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zusätzlich noch eine andere Staatsangehörigkeit haben, was vermutlich aus der Optimierung für mündliche Interviews herrührt.

Zur Vermeidung sehr ähnlicher und repetitiver Fragen erscheint das Vorgehen von NAKO und insbesondere MethodCov sinnvoll, jedoch können Staatenlose hier nur durch Nicht-Beantwortung der Frage reagieren. Gerade vor dem Hintergrund von Selbstausfüllern erscheint das Vorgehen von MethodCov einfacher und schneller als hintereinandergeschaltete Einzelfragen. Für mündliche Interviews (persönlich oder telefonisch) ist diese Variante jedoch nicht gut geeignet. Die **Kohärenz** wird auf Grundlage der dargestellten Unterschiede als **mittelmäßig** bewertet.

4.2 Geburtsland und Geburtsland der Eltern

NAKO, Demographische Standards, MethodCov und BestFDM empfehlen zu erheben, ob Befragte in Deutschland geboren wurden und teilweise in welchem anderen Land, wenn dies nicht der Fall ist. Dadurch werden Zugewanderte identifiziert, wobei der Indikator nicht immer treffsicher ist, da Personen

⁷ Daher zeigt nur MethodCov entsprechende Instruktionen und bittet darum, in jeder Zeile (für jede der genannten Personen) *ein* Kreuz zu setzen.

auch während eines befristeten Auslandsaufenthaltes ihrer Mutter im Ausland geboren sein können, was sie nicht zu Zugewanderten machen würde.

Alle Empfehlungen sehen denselben Fragetyp, die geschlossene Frage mit Einfachauswahl, vor (es kann ja auch keiner mehrere Geburtsländer haben). MethodCov zeigt wie bei der Staatsbürgerschaft ein Fragebogenitem für mehrere Personen (Zielperson und leibliche Eltern) und nutzt damit auch hier das Vorgehen einer Item-Batterie.⁸

Best_FDM hat für das Instrument die Empfehlung der Demographischen Standards übernommen. Hier wird (wie bei der Staatsbürgerschaft mit einer ja/nein-Frage) gefragt, ob die Zielperson *in Deutschland geboren* ist. Hingegen erfragt die NAKO (auch parallel zur Frage nach der Staatsbürgerschaft) allgemein, *in welchem Land* die Zielperson *geboren* wurde (in den Demographischen Standards von 2010 gab es noch keine Empfehlung zur Messung des Geburtslandes). Sie bietet als Antwortkategorien „In Deutschland, in den heutigen Grenzen“ und „In einem anderen Land“ an. Durch die Formulierung „in den heutigen Grenzen“ verringert sich der Interpretationsspielraum für Personen, die in den ehemaligen deutschen Ostgebieten geboren wurden (zumeist während oder nach dem 2. Weltkrieg Vertriebene oder Geflüchtete), und sich in der NAKO damit mglw. anders einordnen als in Erhebungen, die die anderen Empfehlungen umsetzen.⁹ MethodCov zeigt die komplexeste Fragestellung und fragt, ob die *Zielperson oder ihre leiblichen Eltern in Deutschland oder im Ausland geboren* wurden. Hier wird nicht äquivalent zur Staatsbürgerschaft formuliert (dann müsste die Frage lauten: „In welchem Land sind Sie und ihre leiblichen Eltern geboren?“).

In der Gesamtschau ergibt sich eine **mittlere Kohärenz** der Empfehlungen, da kein einheitlich definiertes deutsches Staatsgebiet vorliegt. Um Personen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten einheitlich kategorisieren zu können, sollten Studien nicht dem Beispiel der NAKO folgen. Auch lässt sich das Vorgehen von MethodCov in mündlichen Befragungen nicht umsetzen, auch wenn es mit Blick auf Selbstausfüller einfacher und schneller sein sollte.

Das Geburtsland der *Eltern* erfassen ebenfalls alle Empfehlungen, um die Kinder von Zugewanderten (die sog. „zweite. Generation“) identifizieren zu können. Auch hier hat Best_FDM das Vorgehen der Demographische Standards übernommen. Beide Empfehlungen erfassen über eine jeweils binäre Abfrage (ja/nein), ob der Vater bzw. die Mutter in Deutschland geboren wurde. Die NAKO erfasst (parallel zur Frage nach dem Geburtsland der Zielperson) allgemein, *in welchem Land* der Vater bzw. die Mutter *geboren* wurde. Die Antwortkategorien sind „In Deutschland, in den heutigen Grenzen“, „In einem anderen Land“ sowie „[Vater/Mutter] unbekannt“. MethodCov erfasst, wie oben beschrieben, das Geburtsland der Eltern in einer Item-Batterie mit dem Geburtsland des/der Befragten und fragt dabei spezifisch nach den *leiblichen* Eltern. In NAKO, Demographischen Standards und Best_FDM wird dies hingegen nicht spezifiziert. Biologische Verwandtschaftsverhältnisse sind in medizinischen Studien häufig besonders wichtig, da es hier aber zwischen NAKO und MethodCov Unterschiede gibt, kann dies die Unterschiede der Empfehlungen nicht hinreichend erklären. Die zusätzliche Antwortkategorie der NAKO, dass Mutter bzw. Vater unbekannt sind, sollte als zusätzliche Missing-Kategorie keine entscheidende Rolle spielen. Durch die spezifische Formulierung „in den heutigen Grenzen“ der NAKO verringert sich der Spielraum von Nachkommen von Personen, die in den ehemaligen deutschen Ostgebieten geboren wurden (zumeist während oder nach dem 2. Weltkrieg Vertriebene oder Geflüchtete), und ihre Eltern in der NAKO damit mglw. anders einordnen als in Erhebungen, die die anderen Empfehlungen umsetzen.

NAKO und Best_FDM erfassen im Anschluss offen das genaue Geburtsland. Da Befragte in der NAKO aber instruiert werden, die heutige Staatsbezeichnung anzugeben, lassen sich die Kinder Vertriebener nicht von den Kindern anderer Zugewanderter differenzieren. Eine entsprechende Instruktion ist in Best_FDM nicht enthalten.

Durch das eigene Vorgehen von jeweils MethodCov, NAKO und Demographischen Standards und Best_FDM kann die **Kohärenz** des Geburtslands der Eltern hier nur als **mittelmäßig** bewertet werden.

⁸ Entsprechend der Frage nach der deutschen Staatsbürgerschaft empfiehlt daher nur MethodCov eine Instruktion und bittet darum, in jeder Zeile (für jede der zu erfassenden Personen) *ein* Kreuz zu setzen.

⁹ Diese Personen werden damit zur Gruppe der Zuwanderer gerechnet, was in den Sozialwissenschaften unüblich ist.

Auch hier erscheint das Vorgehen von MethodCov besonders mit Blick auf Selbstausfüller vereinfachend und schneller, lässt sich jedoch in mündlichen Befragungen so nicht umsetzen.

4.3 Sprache

Die Demographischen Standards haben keine Empfehlung für ein Instrument zur Erfassung der Sprache. Zwar empfehlen Best_FDM und MethodCov beide die Erhebung von Sprache und die NAKO erhebt sie, es werden aber nicht die gleichen Konzepte angestrebt.

NAKO und MethodCov schlagen vor zu erfassen, ob die *Muttersprache* bzw. eine der Muttersprachen deutsch ist. Sprache ist hier also als ergänzender Indikator für den Migrationshintergrund zu verstehen. Als Antworten zeigen NAKO wie auch MethodCov die Möglichkeiten Deutsch und/oder eine andere Sprache anzugeben. Dabei bietet die NAKO eine Mehrfachantwort, erlaubt also mehrere Muttersprachen (was eher dem Stand der Mehrsprachigkeitsforschung entspricht, s. Baumann et al. 2018), MethodCov hingegen nur eine Einfachantwort. Entsprechende weist nur die NAKO in den Instruktionen darauf hin, dass Mehrfachantworten möglich sind. MethodCov zeigt keine Instruktionen. Im Unterschied zur NAKO empfiehlt MethodCov eine offene Angabe der nicht-deutschen Muttersprache, wodurch ein Aspekt von Ethnizität abgedeckt wird, der in anderen Empfehlungen fehlt.

Best_FDM schlägt hingegen vor zu erfassen, welche Sprache die Befragungsperson mit den Personen spricht, *mit denen sie zusammenwohnt*, d.h. die im Haushalt überwiegend gesprochene Sprache. Dies soll eher den Sprachgebrauch im Alltag, insbes. ob im Alltag Deutsch gesprochen wird, erfassen, was ein Indikator für die sozio-kulturelle Integration von Personen mit Migrationshintergrund ist. Das Fragebogenitem wurde aus NEPS-Startkohorte 6 (Erwachsene, Befragung am Telefon) übernommen. Dabei ist es möglich zu differenzieren, ob „Nur Deutsch“, „Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere Sprache“, „Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch Deutsch“, „Nur eine andere Sprache“ gesprochen wird. Als weitere Möglichkeit kann die Zielperson „Wohne alleine“ angeben, da die Frage für alleinlebende Personen sonst nicht beantwortbar ist. Als letzte Antwortmöglichkeit kann aber auch „Gleich häufig Deutsch und eine andere Sprache“ ausgewählt werden. Diese Reihenfolge ergibt sich aus den Instruktionen an die Interviewer, die Befragte nach einer Tendenz fragen sollen, welche Sprache sie häufiger sprechen. Die Option „Gleich häufig Deutsch und eine andere Sprache“ bedarf also einer wiederholten Angabe der Befragten. Zudem wird instruiert, dass "meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch Deutsch" bzw. "nur eine andere Sprache" auch dann gewählt werden soll, wenn der Befragte angibt, mehrere nichtdeutsche Sprachen mit den Personen zu sprechen, mit denen er zusammenwohnt. Dieses Item ist also für selbstadministrierte Befragungen in dieser Form ungeeignet.

Es wäre eine Klärung anzustreben, welche Sprache(n) (Muttersprache(n) oder tägliche Gebrauchssprache(n)) überhaupt erfasst werden soll(en), was auch durch den Zweck der Erfassung zu begründen wäre, der hier vermutlich unterschiedlich ist. Bis zu einer entsprechenden Klärung und Anpassung ist die **Kohärenz** zwischen den Sprache abdeckenden Empfehlungen (NAKO, MethodCov und BestFDM) **nicht gegeben**. Zwischen NAKO und MethodCov ist die **Kohärenz** durch die Unterschiede im Fragetyp und den Antwortkategorien **mittelmäßig**.

5 Haushalt und Familie

5.1 Familienstand

Den Familienstand erheben alle Empfehlungen über eine Einfachauswahl.

Jedoch gibt es bereits bei der Frageformulierung Unterschiede. Nur MethodCov fragt nach dem *aktuellen* Familienstand¹⁰, die anderen Empfehlungen nur nach dem Familienstand allgemein. Dabei ist NAKO, Demographischen Standards und Best_FDM gemein, dass sie alle die gleiche Frage stellen: „Welchen Familienstand haben Sie?“. Nur die Demographischen Standards ergänzen: „Was auf dieser Liste trifft auf Sie zu?“ und weisen Interviewer darauf hin, die entsprechende Liste vorzulegen, da diese Empfehlungen für persönliche Interviews optimiert sind.

Aufgrund der rechtlichen Entwicklungen bezüglich gleichgeschlechtlicher Partnerschaften¹¹ gibt es Unterschiede in den Instruktionen und Antwortkategorien. Die Demographischen Standards von 2016 sehen vier separate Antwortkategorien für eingetragene Lebenspartnerschaften vor, da für jede der auf eine Ehe bezogenen Kategorien eine entsprechende Kategorie für gleichgeschlechtliche Partnerschaften hinzugefügt wurde. Sie erklären dazu: „„Eingetragene Lebenspartnerschaft“ heißt, dass es sich um eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes handelt oder gehandelt hat.“ MethodCov und Best_FDM, die beide aus der Zeit nach der Einführung der „Ehe für alle“ stammen, sehen keine eigenen Kategorien für eingetragene Lebenspartnerschaften vor. In jeweils eigenen Formulierungen wird erklärt, dass die durch eine Ehe definierten Kategorien auch für (noch bestehende) eingetragene Lebenspartnerschaften gelten.

Jenseits der unterschiedlichen Hinweise bzgl. gleichgeschlechtlicher Partnerschaften erklären nur NAKO und MethodCov, dass „„Getrenntlebend“ bei Verheirateten bedeutet, sich voneinander getrennt zu haben, und sich nicht nur auf eine räumliche Trennung (im Sinne getrennter Haushalte) bezieht. Best_FDM umgeht dieses Problem, indem nur 4 Antwortkategorien gezeigt werden. Es wird also gar nicht mehr versucht zu unterscheiden, ob verheiratete Personen zusammenleben bzw. zusammen sind oder nicht. Beides sind Reaktionen auf die Unklarheit, was mit der Kategorie „Verheiratet, getrennt lebend“ genau gemeint ist. Ergebnisse eines Pretests lassen nämlich darauf schließen, dass eine getrennte Haushaltsführung bei intakter Ehe ebenfalls als „verheiratet, getrennt leben“ berichtet wird (Lenzner et al. 2022, S. 44 ff.), was jedoch nicht intendiert ist.

Zu guter Letzt wird in Best_FDM die Antwortkategorie „ledig“ als „Ledig, noch nie verheiratet gewesen“ näher erklärt, um das Verständnis der Kategorie zu vereinfachen, was auch einen Einfluss auf das Verständnis der anderen Antwortkategorien haben könnte. Außerdem ist dies nur in Best_FDM die erste Antwortoption (sonst immer „verheiratet“).

Insgesamt lässt sich aufgrund dieser Unterschiede nur eine **mittlere Kohärenz** festhalten.

5.2 Partnerschaft und Kohabitation

5.2.1 Partnerschaft

Die Demographischen Standards empfehlen nicht zu erfassen, ob eine feste Partnerschaft vorliegt. NAKO, MethodCov und Best_FDM erfassen jeweils mit einer binären (ja/nein) Frage, ob die Befragungsperson in einer festen Partnerschaft ist.

Dabei wird die Frage nach der Partnerschaft zwischen die Frage nach dem Familienstand und die Frage nach Kohabitation eingeschoben. Die NAKO stellt diese Frage nur Personen, die nicht verheiratet und mit ihrem Partner/in zusammenlebend sind. Eine entsprechende Filterführung fehlt bei MethodCov, kann aber angenommen werden, da MethodCov Filter an keiner Stelle des Fragebogens expliziert hat.

¹⁰ Formulierung (mit grammatikalischem Fehler): „Welchen aktuell Familienstand haben Sie?“

¹¹ 2001 wurden (gleichgeschlechtliche) eingetragene Lebenspartnerschaften eingeführt. Diese bestehen rein rechtlich auch seit der Möglichkeit der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare weiterhin fort und werden nur auf Antrag in eine Ehe umgewandelt (vgl. §20 LPartG). Neue Lebenspartnerschaften können seit 01.10.2017 hingegen nicht mehr geschlossen werden und wurden durch die Ehe ersetzt (vgl. §1 LPartG).

Eine solche Filterführung ist mit dem Item zu Familienstand von Best_FDM nicht mehr möglich, da verheiratete Personen nicht angeben können, ob sie zusammenleben oder nicht. Best_FDM stellt diese Frage daher nur Personen, die nicht (mehr) verheiratet sind. So werden jedoch neue Partnerschaften bei Personen, die zwar vom Ehepartner getrennt aber noch verheiratet sind, untererfasst.

Im Fragetext spezifiziert nur die NAKO nicht, ob die feste Partnerschaft zurzeit oder derzeit besteht, während sich MethodCov und Best_FDM explizit nach der aktuellen Situation erkundigen.

Instruktionen liegen nicht vor.

Für die Empfehlungen zur Erfassung einer Partnerschaft ist vor allem aufgrund der Unterschiede in der Filterführung die **Kohärenz nur mittelmäßig**, zwischen NAKO und MethodCov jedoch sehr hoch.

5.2.2 Kohabitation

Alle betrachteten Empfehlungen erfassen per Einfachauswahl, ob ein Zusammenleben mit einem Partner bzw. einer Partnerin als nicht-eheliche Lebensgemeinschaft besteht.

In den Demographischen Standards soll diese Frage nur Personen gestellt werden, die nicht verheiratet/verpartnert sind und mit dem/der Partner/in zusammenleben. NAKO, MethodCov und Best_FDM stellen die Frage nur den Personen, die in der vorherigen Frage angegeben haben, einen festen Partner zu haben (und die aufgrund der Filterführung ebenfalls nicht verheiratet und, bei NAKO und MethodCov, zusammenlebend sind). Bei Best_FDM wird aufgrund der bereits dargestellten Filterführung für Partnerschaft die Kohabitation mit neuem Partner bzw. neuer Partnerin bei Verheirateten, die vom Ehepartner getrennt leben, untererfasst. Hier wäre also besser die Angabe zur Haushaltszusammensetzung (s. Abschnitt 5.4) zu nutzen. In Best_FDM wird daher auch instruiert, dass diese Frage entfallen kann, wenn die Haushaltszusammensetzung erfasst wird. Instruktionen liegen in keiner der Empfehlungen vor.

Im Fragetext formulieren NAKO und MethodCov, ob die Befragungsperson mit einem bzw. einer/ihrer bzw. ihrer *Partner/in zusammenlebt*. Die Demographischen Standards erfragen umgekehrt und etwas komplizierter, ob die Befragungsperson „*zurzeit mit einer Person aus ihrem Haushalt in einer Partnerschaft*“ lebt – diese komplexe Formulierung hat die NAKO also nicht übernommen. Best_FDM formuliert hingegen, ob der/die angegebene Partner/in mit dem Befragten im *selben Haushalt wohnt*.

In den Antworten zeigen Demographische Standards, MethodCov und Best_FDM jeweils binäre Antwortkategorien (ja/nein). In der NAKO kann hingegen eine aus drei Optionen gewählt werden. Es ist zu entscheiden, ob man mit dem/der festen Partner/in (s. Abschnitt 5.2.1) *permanent, nicht permanent* (z.B. nur am Wochenende) oder *nicht* zusammenlebt.

Die unterschiedlichen Vorgehensweisen führen hier nur zu einer **mittleren Kohärenz**.

5.3 Haushaltsgröße

Die Haushaltsgröße wird von allen betrachteten Empfehlungen erfasst. Alle Empfehlungen nutzen hierfür eine halboffene Erfassung.

In der Kombination aus Fragetext und Instruktionen sind sich Demographische Standards, MethodCov und Best_FDM sehr ähnlich. Best_FDM übernimmt das Vorgehen der Demographischen Standards. In Demographischen Standards, und Best_FDM geht es um die Personen, die *ständig* im Haushalt *leben*. Bei MethodCov fehlt der Aspekt der *ständig* im Haushalt Lebenden. Gemeinsam ist Demographischen Standards, MethodCov und Best_FDM, dass die *Befragungsperson eingeschlossen* werden soll und auch die *Kinder*, die im Haushalt leben, bedacht werden sollen. Demographische Standards (und Best_FDM) spezifizieren in der Frage und MethodCov in der Instruktion zusätzlich, dass alle Personen gemeint sind, die *gemeinsam wohnen und wirtschaften*. Die NAKO wählt hingegen ein eigenes Vorgehen. Hier wird spezifiziert, dass alle Personen gemeint sind, die zum *Haushaltseinkommen beitragen oder davon abhängig* sind, erinnert dabei aber nicht an die Kinder im Haushalt. Der Hinweis der NAKO ist als Versuch zu verstehen das „gemeinsame Wirtschaften“ für Befragte besser greifbar zu machen, ist aber zirkulär, da das Haushaltseinkommen ja selbst eine Definition, wer zum Haushalt zählt, erfordert.

In den Antwortkategorien wählen Demographische Standards und Best_FDM das gleiche Vorgehen. Jeweils kann angegeben werden, ob im Haushalt eine Person lebt oder mehrere Personen. In letzterem Fall soll die genaue Angabe dann offen erfolgen. In der NAKO wird nur offen abgefragt. In MethodCov soll hingegen die Anzahl der Personen ab 14 Jahren und die Anzahl der Personen im Alter von 0-13 Jahren gesondert angegeben werden, was der Berechnung des Äquivalenzeinkommens dient.

Aufgrund der Vielzahl der kleinen Unterschiede ist die **Kohärenz** nur **mittelmäßig**. Insbesondere MethodCov und NAKO unterscheiden sich von den Empfehlungen, die auf den Demographischen Standards basieren.

5.4 Haushaltszusammensetzung

Die Erfassung der Haushaltszusammensetzung variiert stark zwischen den betrachteten Empfehlungen. Demographische Standards und NAKO erfassen nur das Alter der Personen im Haushalt. Dabei enthalten die Demographische Standards jedoch nur eine allgemein gehaltene Frage in der Sektion der Haushaltszusammensetzung, in der die für die jeweilige Forschung relevanten zur Grundgesamtheit gehörenden Personen definiert werden können: „Wie viele Personen in Ihrem Haushalt sind ...?“. Entsprechend anpassbar sind die Fragetexte in den Demographischen Standards.

In der NAKO soll nur die Anzahl der Personen im Haushalt erfasst werden, die das Alter von 14 Jahren überschritten haben und erinnert im Fragetext daran, dass auch die Zielperson bei der Angabe der Personenanzahl eingeschlossen werden soll. In NAKO und Demographische Standards handelt es sich jeweils um eine offene Frage.

In MethodCov, Best_FDM(max) und Best_FDM(min) wird nicht nur das Alter, sondern auch die Beziehung zu anderen Haushaltsmitgliedern erfasst. In MethodCov soll per Mehrfachantwort in einer Liste angegeben werden, mit welchen Personen die Zielperson in ihrem Haushalt *zusammenlebt* und, im Fall von Kindern oder „sonstigen Personen“, um welche *Anzahl*, in vorgegebenen Altersgruppen, es sich jeweils handelt. Dafür benötigt MethodCov nur ein (jedoch ziemlich komplexes) Item. In Best_FDM(max) sollen hingegen erst alle Haushaltsmitglieder unter Angabe von z.B. Abkürzung des Vornamens, Initialen oder Spitznamen in einer Haushaltsliste erfasst werden. Im Anschluss soll pro Person angegeben werden, in welcher Beziehung der/die Befragte zu dieser Person steht. Das jeweilige Alter (Geburtsmonat und -jahr) soll dann im Anschluss erfasst werden. Best_FDM(max) benötigt also drei Items, bzw. zwei Items pro Haushaltsmitglied plus einem Item für die Haushaltsliste. Die einzelnen Fragen sind jedoch einfacher als das einzelne Item in MethodCov, da jede Frage nur ein Merkmal erfasst. In Best_FDM(min) soll hingegen in einem ersten Schritt halboffen erfasst werden, wie viele der im Haushalt lebenden Personen 14 Jahre und älter sind und wie viele jünger (auch hier geht es v.a. um die Möglichkeit, Äquivalenzeinkommen zu berechnen). Dabei nutzt Best_FDM(min) das Vorgehen von MethodCov aus Abschnitt 5.3 als Vorlage, jedoch folgt dieses Item in Best_FDM(min) auf das in Abschnitt 5.3 beschriebene Item von Best_FDM zur Haushaltsgröße. Im Anschluss soll auch in Best_FDM(min) anhand einer Liste ausgewählt werden, mit welchen Personen die Zielperson zusammenlebt, jedoch per Mehrfachauswahl. Best_FDM(min) nutzt somit insgesamt zwei Items.

Die Antwortkategorien, die die verschiedenen Empfehlungen vorsehen, zeigen dabei große Unterschiede, wie in Tabelle 1 dargestellt:

Tabelle 1: Antwortkategorien für die Erfassung der Haushaltszusammensetzung in den jeweiligen Empfehlungen

MethodCov	Best_FDM(max)		Best_FDM(min)	
Ehe-, Lebenspartner/-in	Ehegatte/Ehegattin		Ehegatte/Ehegattin	
	fester Partner/feste Partnerin		fester Partner/feste Partnerin	
Anzahl der Kinder im Alter von 0-6 Jahren: __	leibliches Kind	Adoptiv-, oder Pflegekind, Kind der/des Partners/-in	leibliches Kind (unter 18 Jahren)	Adoptiv-, oder Pflegekind, Kind der/des Partners/-in (unter 18 Jahren)
Anzahl der Kinder im Alter von 7-13 Jahren: __				
Anzahl der Kinder im Alter von 14-17 Jahren: __				
Anzahl der Kinder im Alter ab 18 Jahren: __				
Mutter, Adoptivmutter, Stiefmutter	Andere verwandte Person	Andere nicht verwandte Person	Andere verwandte Person	Andere nicht verwandte Person
Vater, Adoptivvater, Stiefvater				
Anzahl der sonstigen Personen (wie z.B. Großeltern, Geschwister, Enkelkinder) im Alter von 0-13 Jahren: __				
Anzahl der sonstigen Personen (wie z.B. Großeltern, Geschwister, Enkelkinder) im Alter ab 14 Jahren: __				

In MethodCov kann anders als in Best_FDM nicht zwischen Ehepartnern und Lebenspartnern bzw. festen Partnern unterschieden werden. Auch kann in MethodCov anders als in Best_FDM nicht differenziert werden, ob es sich um leibliche Kinder handelt oder nicht. Diese Unterscheidung ist gerade für gesundheitswissenschaftliche Fragestellungen relevant. Jedoch sieht MethodCov eine nach Altersgruppen getrennte, offene Angabe der Anzahl der Kinder im Haushalt vor. Die Altersgruppen sind 0-6 Jahre, 7-13 Jahre, 14-17 Jahre, ab 18 Jahren. In Best_FDM(max) kann das jeweilige Alter der Kinder über die entsprechende Erfassung im Anschluss erfolgen. In Best_FDM(min), wo nicht wie in Best_FDM(max) separat nach dem Alter der Haushaltsmitglieder gefragt wird, werden Kinder nur bis zum Alter von 14 (Frage HHZ_1) bzw. 18 Jahren (Frage HHZ_2) erfasst und ältere Kinder müssen als „Andere verwandte Person“ angegeben werden. In MethodCov kann zwischen „Mutter, Adoptivmutter, Stiefmutter“ und „Vater, Adoptivvater, Stiefvater“ differenziert werden. Diese Trennung ist in Best_FDM nicht möglich, da hier nur zwischen „Andere verwandte Person“ und „Andere nicht verwandte Person“ unterschieden werden kann. Die Elterngeneration wird hier also nicht von anderen verwandten Personen differenziert. In MethodCov soll getrennt nach den Altersgruppen 0-13 Jahre und ab 14 Jahren zusätzlich die Anzahl der sonstigen Personen im Haushalt angegeben werden. Diese sonstigen Personen sind beschrieben mit „z.B. Großeltern, Geschwister, Enkelkinder“; da es keine eigene Kategorie für nicht-verwandte Personen gibt ist diese Kategorie anscheinend aber auch für diese gedacht. Im Ergebnis ist die **Kohärenz** der Haushaltszusammensetzung über alle betrachteten Empfehlungen auf Grundlage der Vielzahl der Unterschiede **niedrig** bzw. kaum gegeben.

5.5 Anzahl Kinder im Haushalt

Für die Erfassung der Anzahl der Kinder im Haushalt ist entscheidend, wie Kinder definiert werden. Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Definitionen genutzt, auch wenn weitere denkbar sind. Zum einen sollen Kinder unabhängig von ihrem Alter als Personen einer jüngeren Generation als die der Befragungsperson gelten. Hier geht es also um Eltern-Kind-Beziehungen der Befragten. Zum anderen sollen Personen im Haushalt im Alter von 13 Jahren oder jünger als Kinder gelten. Hier geht es um das Alter als proxy für die Kosten durch den Konsum verschiedener Haushaltsmitglieder zur Berechnung des Äquivalenzeinkommens. Personen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren sind Jugendliche, deren Bedarf als genauso hoch wie bei Erwachsenen eingeschätzt wird.

5.5.1 Anzahl der Personen einer jüngeren Generation

Die Anzahl der Personen einer jüngeren Generation als die der Befragungsperson wird nur von MethodCov und Best_FDM(max) erfasst. Dabei handelt es sich um die bereits unter Abschnitt 5.4 beschriebenen Items.

Die **Kohärenz** ist zwischen den beiden Empfehlungen nur **niedrig**, da jeweils ein unter Abschnitt 5.4 beschriebenes eigenes Vorgehen zur Erfassung gewählt wird.

5.5.2 Anzahl der Personen im Alter von 13 Jahren oder jünger

Die Anzahl der Personen im Haushalt im Alter von 13 Jahren oder jünger kann in allen betrachteten Empfehlungen erfasst werden. Dies setzt für die Demographischen Standards jedoch die unter Abschnitt 5.4 beschriebene Anpassung des allgemein gehaltenen Items voraus. Für MethodCov ist die Erfassung nur über das bereits unter Abschnitt 5.3 beschriebene Item zur Erfassung der Haushaltsgröße möglich. Für Best_FDM wurden die notwendigen Items und das jeweils eigene Vorgehen der Maximal- und der Minimalversion unter Abschnitt 5.4 ebenso bereits erwähnt.

MethodCov und Best_FDM(min) erfassen innerhalb eines Items die genaue Anzahl der Personen im Alter von 13 Jahren oder jünger und 14 und älter. Aus der Summe ergibt sich auch die Haushaltsgröße. In der NAKO wird erfragt, wie viele Personen 14 Jahre *und älter* sind. Die Anzahl der Personen im Alter von 13 Jahren und jünger kann damit nur über eine Kombination mit dem Item zur Messung der Haushaltsgröße insgesamt bestimmt werden. In Best_FDM(max) wird pro in der Haushaltsliste angegebenen Person erfasst, in welchem Monat und Jahr diese Person geboren wurde. Die entsprechende Anzahl der Personen im Alter von 13 Jahren oder jünger kann somit in Kombination mit dem Erhebungsmonat und -jahr erschlossen werden.

Im Ergebnis ist die Erfassung zwischen MethodCov und Best_FDM(min) sehr ähnlich. Über alle Empfehlungen hinweg ist die **Kohärenz** aber nur **niedrig**, da sehr unterschiedliche Vorgehensweisen existieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt zeigen sich für die betrachteten Items der gewählten Empfehlungen aus Gesundheits- und Sozialwissenschaften sehr viele Überschneidungen, aber auch kleinere und manchmal größere Unterschiede. Das Ergebnis des Vergleichs stellt sich wie folgt dar:

Hohe Kohärenz der Empfehlungen gibt es nur bei Alter und Stellung im Beruf. Bei Geschlecht, höchstem allgemeinbildenden Schulabschluss, beruflichem Abschluss, Erwerbssituation bzw. Haupttätigkeit, Beruf, Stellung im Beruf, Staatsbürgerschaft, Geburtsland der Zielperson, Geburtsland der Eltern, Familienstand, Partnerschaft, Kohabitation und Haushaltsgröße besteht mittlere Kohärenz. Da die große Mehrheit der betrachteten Items in die Bewertungs-Kategorie „Mittel“ fällt, erscheint das verwendete Bewertungsschema zu wenig trennscharf. Das geringe Maß übereinstimmender Items kann als Indiz für einen gewissen Anpassungsbedarf der Items verstanden werden, wobei die dargestellten Unterschiede eine Art „Roadmap“ für das weitere Vorgehen liefern könnten.

Bei Haushaltsnettoeinkommen, Haushaltszusammensetzung und der Anzahl der Kinder im Haushalt besteht sogar nur niedrige Kohärenz. Bei der Sprache wird sogar die Erfassung unterschiedlicher Konzepte empfohlen, so dass gar keine Kohärenz besteht. Hier ist bemerkenswert, dass (bis auf das Haushaltsnettoeinkommen) diese Merkmale nicht von den Demographischen Standards abgedeckt werden. Die anderen Empfehlungen sahen hier wohl einen Standardisierungsbedarf und haben entsprechend eigene Fragebogenitems entwickelt bzw. aus Studien adaptiert. Im Ergebnis sind hier die Unterschiede zwischen den empfohlenen Instrumenten aber größer als bei den Instrumenten, wo alle auf den Empfehlungen der Demographischen Standards aufbauen konnten.

Tabelle 2: Überblick der Kohärenz der einzelnen Fragebogenitems über alle betrachteten Empfehlungen hinweg

Merkmale		Kohärenz	
Basis-Merkmale	Alter		Hoch
	Geschlecht		Mittel
	Bildung	Höchster allgemeinbildender Schulabschluss	Mittel
		Beruflicher Abschluss	Mittel
Arbeitsmarkt und ökonomische Lage	Erwerbssituation bzw. Haupttätigkeit		Mittel
	Beruf		Mittel
	Stellung im Beruf		Hoch
	Haushaltsnettoeinkommen		Niedrig
Kulturelle und ethnische Herkunft	Staatsbürgerschaft		Mittel
	Geburtsland	- der Zielperson	Mittel
		- der Eltern	Mittel
	Sprache		Nicht gegeben / Mittel
Haushalt und Familie	Familienstand		Mittel
	Partnerschaft und Kohabitation	Partnerschaft	Mittel
		Kohabitation	Mittel
	Haushaltsgröße		Mittel
	Haushaltszusammensetzung		Niedrig
	Anzahl Kinder im Haushalt	Personen einer jüngeren Generation	Niedrig
Personen 13 Jahre alt oder jünger		Niedrig	

Die beobachteten Unterschiede ergeben sich jedoch überwiegend *nicht* aus unterschiedlichen Anforderungen in den Gesundheits- und Sozialwissenschaften, und erscheinen häufig vermeidbar. Nur vereinzelt und nicht systematisch wird beispielsweise stärker auf leibliche Verwandtschaft abgestellt statt auf sozial gelebte Verhältnisse, oder ein unterschiedliches Granularitätsniveau gewählt, um die unterschiedlich vulnerablen Befragtenengruppen oder mit Dokumentationspflichten bereits überfrachtete Erhebungskontexte bspw. im klinischen Bereich nicht zu überfordern.

Damit stellt sich grundsätzlich die Frage, wodurch die Unterschiede motiviert sind, und wie sie sich möglicherweise auflösen ließen. Ein Verweis auf die Demographischen Standards ist hier nicht ausreichend: Die allgemeine Bekanntheit und explizite Berücksichtigung der Demographischen Standards bei gleichzeitiger Abweichung von diesen legt die Vermutung nahe, dass die dort enthaltenen Empfehlungen nicht immer als optimal erachtet werden. Abweichungen von den Demographischen Standards verlaufen dabei häufig in Richtung Vereinfachung von Fragebogenitems, insbesondere (aber nicht nur) für selbstadministrierte Befragungen. Dies ist vermutlich der Abwägung zwischen Informationsbedarf, Befragungsdauer und -kosten sowie der Priorisierung von (nicht-soziodemographischen) Befragungsinhalten geschuldet: Platz im Fragebogen ist heiß umkämpft.

Dem Ziel einer bestmöglichen Standardisierung auch zwischen gesundheitswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Studien näherzukommen, erfordert einen Ausbau der Ähnlichkeiten zwischen den Empfehlungen, oder der Einigung auf einen gemeinsamen Standard oder explizit reduzierte Versionen, die mit den Demographischen Standards kompatibel sind, so wie sie bspw. von Best_FDM vorgeschlagen wurden. Aber auch Sprache, die Haushaltszusammensetzung und die Anzahl der Kinder im Haushalt würden von einer Angleichung (bzw. Aufnahme in das Repertoire der Demographischen Standards) profitieren, weisen diese doch die größten Unterschiede auf.

Hilfreich wäre ein institutionalisierter Weg, auf dem Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachrichtungen oder Interessensgruppen Input an die AG Demographische Standards liefern könnten, oder gar eine Erweiterung der AG, um die Interessen der Gesundheitswissenschaften direkt mit einbeziehen zu können. Wenn dies nicht geschieht oder es nicht möglich ist, sich auf einen gemeinsamen Standard (mit mglw. an konkrete Zielgruppen angepasste Begleittexte zur Erörterung der zu messenden

Konzepte) zu einigen, wie dies 1997 für die Sozial- und Gesundheitswissenschaften gelungen ist, so wären detaillierte Dokumentation und Begründung für bewusste und als notwendig erachtete Abweichungen hilfreich, so dass diese bei einer Überarbeitung der Demographischen Standards für die entsprechende Empfehlung erneut umgesetzt werden könnten, um ein Auseinanderdriften der Empfehlungen zu vermeiden. Auch wären gemeinsame Überarbeitungszyklen denkbar, damit Empfehlungen für eine bestimmte Zielgruppe nicht riskieren zu veralten. Alternativ könnten sich gesundheitswissenschaftliche Studien an der NAKO orientieren, die damit zu einem de-facto-Standard avancieren würde. Damit bestünde das Risiko, dass die Erhebungsinstrumente in der epidemiologischen Forschung sich mittel- bis langfristig vollständig von den Demographischen Standards abkoppeln würden, sollte die NAKO diese Verbindung nicht selbst langfristig sicherstellen.

Im Zuge des aktuellen Trends zu deutlich mehr selbstadministrierten Befragungen könnte die Umfrageforschung fachübergreifend von den Überlegungen von MethodCov und Best_FDM profitieren. Hier wurde bereits ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auf Selbstausfüller gelegt (wenn auch einzelne der Vorschläge dafür noch zu komplex erscheinen).¹² Entsprechend bedarf die Angleichung der Items einer sorgfältigen Debatte, um eine mögliche gemeinsame Empfehlung für die Erhebung soziodemographischer Merkmale für mixed-mode-Befragungen nutzbar zu machen. Insbesondere im Kontext von „Push-to-web“ Ansätzen muss auch die Anwendbarkeit auf Desktop-PCs und Smartphones bedacht werden. Besonders Lösungen für das Smartphone zu finden, sollte viele Fachrichtungen betreffen, weshalb ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen hier von großem Nutzen sein sollte. Eine Erweiterung der Demographischen Standards um explizite Empfehlungen für selbstadministrierte Befragungen, getrennt nach postalischen und online-Befragungen, könnte auch unmittelbar den Bedarf nach spezifisch an diese Modi angepasste Erhebungsinstrumente senken.¹³ Ein gemeinsames Vorgehen insbesondere bei der Entwicklung von Standards für selbstadministrierte und „push-to-web“ basierte Fragebögen für soziodemographische Messungen bietet die Chance für die Sozial- und Gesundheitswissenschaften, leichte Unterschiede im Vorgehen aneinander anzugleichen.

7 Danksagung

Wir danken Andrés Saravia für eine erste tabellarische Gegenüberstellung verschiedener Empfehlungen.

Wir danken außerdem den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der beiden virtuellen Roundtables „Vergleichbarkeit von Hintergrundvariablen in sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Forschungsdaten“ am 09.03.2022 und 01.12.2022 im Kontext des KonsortSWD Teilprojekts TA3.M6 „Kompatible soziodemographische Variablen für die epidemiologische und sozialwissenschaftliche Umfrageforschung“ in Kooperation mit NFDI4Health für den guten Austausch, wertvolle Hinweise und ihr Interesse.

Diese Arbeit wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Projektnummer 442494171, finanziert.

¹² Ob die vorgeschlagenen Alternativen die wahrgenommenen Probleme adäquat lösen oder nur zu einer Proliferation konkurrierender Standards führen, ist eine offene Frage.

¹³ Eine Erweiterung der Demographischen Standards um eine Version für online-Befragungen ist aktuell in Arbeit.

8 Literatur

- Arbeitsgruppe Soziodemographie MethodCov. 2021. *MethodCov Fragebogen Soziodemographie*. <https://methodcov.de/arbeitsgruppen/soziodemographie/> (Zugegriffen: 17. Nov. 2022).
- Baumann, Anne-Luise, Vera Egenberger, und Linda Supik. 2018. *Erhebung von Antidiskriminierungsdaten in repräsentativen Wiederholungsbefragungen*. Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
- Bogner, Kathrin, und Uta Landrock. 2016. Response Biases in Standardised Surveys. *GESIS Survey Guidelines*.
- DGepi, Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie. 2022. Leitlinien. <https://www.dgepi.de/de/berichte-und-publikationen/leitlinien-und-empfehlungen/> (Zugegriffen: 18. Nov. 2022).
- Ehling, Manfred, Christian von der Heyde, Jürgen HP Hoffmeyer-Zlotnik, und Helmut Quitt. 1992. Eine deutsche Standarddemographie. *ZUMA Nachrichten* 16: 29–46.
- Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen H. P., Hrsg. 2010. *Demographische Standards: eine gemeinsame Empfehlung des ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V., der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes*. 5. überarb. und erw. Aufl.; Ausgabe 2010. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
- Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen H.P. et al. 2016. *Demographische Standards, Ausgabe 2016: Eine gemeinsame Empfehlung des ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V., der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes*. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
- Jöckel, K.-H et al. 1997. *Messung und Quantifizierung soziographischer Merkmale in epidemiologischen Studien. Empfehlungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Epidemiologie (DAE), der Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS), der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSM) und der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft, erarbeitet von der Arbeitsgruppe 'Epidemiologische Methoden' in der DAE der GMDS und der DGSM*. <https://www.dgepi.de/assets/Leitlinien-und-Empfehlungen/Messung-und-Quantifizierung-soziodemographischer-Merkmale.pdf> (Zugegriffen: 15. Feb. 2023).
- Lenzner, T. et al. 2019. *Demographische Standards: Kognitiver Pretest*. GESIS – Pretest Lab 10.17173/PRETEST75 (Zugegriffen: 12. Juli 2021).
- Lenzner, T., L. Schick, und P. Hadler. 2022. *Projekt „Evaluierung neuer Kurz- und Langversionen soziodemographischer Standarditems“: Kognitiver Online-Pretest*. GESIS – Pretest Lab <https://pretest.gesis.org/Pretest/DoiId/10.17173/pretest123> (Zugegriffen: 15. Dez. 2022).
- NAKO Gesundheitsstudie. 2014. *NAKO-Basis-Interview. Core questionnaire modules. Core Interview*. German National Cohort (GNC).
- NAKO Gesundheitsstudie. 2022. Was ist die NAKO Gesundheitsstudie. <https://nako.de/allgemeines/was-ist-die-nako-gesundheitsstudie/> (Zugegriffen: 18. Nov. 2022).
- Pappi, Franz Urban, Hrsg. 1979. *Sozialstrukturanalysen mit Umfragedaten: Probleme der standardisierten Erfassung von Hintergrundmerkmalen in allgemeinen Bevölkerungsumfragen*. Königstein: Athenäum.
- Pöge, Kathleen et al. 2022. Erhebung geschlechtlicher Diversität in der Studie GEDA 2019/2020-EHIS – Ziele, Vorgehen und Erfahrungen.
- Porst, R., und K. Zeifang. 1987. A Description of the German General Social Survey Test-Retest Study and a Report on the Stabilities of the Sociodemographic Variables. *Sociological Methods & Research* 15: 177–218.
- Rat Für Sozial- und Wirtschaftsdaten. 2023. Standardfragenkatalog zur Erhebung soziodemographischer und krisenbezogener Variablen: Erstellt von der Arbeitsgruppe des RatSWD zur Vernetzung sozialwissenschaftlicher Forschung in gesellschaftlichen Krisen. *RatSWD Output Series*.
- Rat für Sozial und Wirtschaftsdaten. 2022. *Standardfragenkatalog zur Erhebung soziodemographischer und krisenbezogener Variablen*. Erstellt von der Arbeitsgruppe des RatSWD zur Vernetzung sozialwissenschaftlicher Forschung in gesellschaftlichen Krisen. <https://www.konsortswd.de/ratswd/agenda/arbeitsgruppen/corona/>.

- RKI, Robert Koch Institut. 2022. Empfehlungen und Leitlinien.
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Methodik/Empfehlungen/empfehlungen_inhalt.html (Zugegriffen: 18. Nov. 2022).
- Schneider, Silke L., Verena Ortmanns, Antonia Diaco, und Sarah Müller. 2022. *Die Erhebung soziodemographischer Variablen in großen deutschen Umfragen: Ein Überblick über Möglichkeiten und Herausforderungen der Harmonisierung*. Mannheim: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften <https://zenodo.org/record/6810973> (Zugegriffen: 2. Nov. 2022).
- Statistisches Bundesamt. 1995. *Demographische Standards. Eine gemeinsame Empfehlung des Arbeitskreises Deutscher Marktforschungsinstitute (ADM), der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute (ASI) und des Statistischen Bundesamtes. Ausgabe 1995. Methoden - Verfahren - Entwicklungen: Materialien und Berichte. 2. und überarbeitete Auflage*. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.